

A gestão participativa para a articulação política do rio: a Ribeira Afonso (República Democrática de São Tomé e Príncipe)

Nagayamma Kaymir Tavares de Sousa ARAGÃO¹

Resumo: A água é um recurso finito, essencial para a vida, possui impacto social, político e econômico. É um recurso fundamental e estratégico para a natureza e as sociedades humanas. A literatura e as práticas contemporâneas sobre a gestão urbana sugerem a incorporação de modelos inclusivos e participativos em várias fases da gestão pública para garantir eficiência, eficácia e transparência na administração dos recursos e serviços públicos. As políticas verticais e o modelo de gestão santomense contrariam as diretrizes internacionais para os novos contextos sociais alinhados às abordagens mais descentralizadas e participativas. Esta contribuição tem como objetivo realçar os benefícios da participação pública para o processo de desenvolvimento da gestão hídrica em São Tomé e Príncipe, com foco na Ribeira Afonso, Distrito de Cantagalo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e revisões exploratórias e integrativas sobre a governança participativa. A participação pública na governança hídrica não apenas fortalece a gestão dos recursos hídricos, mas também promove uma abordagem mais inclusiva, transparente e sustentável para garantir a segurança hídrica, contribuindo para o bem-estar das comunidades e o equilíbrio ambiental.

Palavras-chaves: Participação Pública; Governança Participativa da Água, . Ciência Cidadã; Gestão Hídrica, Ribeira Afonso.

¹ Nagayamma Kaymir Tavares de Sousa Aragão. Doutoranda e investigadora na Universidade Lusófona, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Docente no Instituto Politécnico da Lusofonia, Escola Superior de Educação da Lusofonia, Lisboa, Portugal.

The participatory management for political articulation of the river: Ribeira Afonso (Democratic Republic of São Tomé and Príncipe)

Nagayamma Kaymir Tavares de Sousa Aragão

Abstract: Water is a finite resource, essential for life, with a social, political and economic impact. It is a basic and strategic resource for nature and human societies. Contemporary literature and practices on urban management suggest incorporating inclusive and participatory models in various phases of public management to ensure efficiency, effectiveness and transparency in the administration of public resources and services. Top-down policies and management models applied in São Tomé and Príncipe contradict international guidelines for new social contexts in line with decentralized and participatory approaches. This contribution aims to highlight the benefits of public participation in water management for the development process in São Tomé, focusing on Ribeira Afonso in the District of Cantagalo. An exploratory and integrative literature review was carried out on participatory governance. Public participation in water governance not only strengthens the management of water resources but also promotes a more inclusive, transparent and sustainable approach to ensuring water security, contributing to the well-being of communities and environmental balance.

Keywords: Public Participation; Participatory Water Governance Citizen Science; Water Management; Ribeira Afonso.

1. INTRODUÇÃO

A maior preocupação do século XXI são as consequências das alterações climáticas, a necessidade imediata e a seriedade, face aos fenómenos extremos que demandam uma abordagem inovadora na geração de conhecimento, envolvimento e ação transformadora do rio (Aragão; Smaniotto Costa, 2023). A natureza possui um valor intrínseco e tangível no ecossistema urbano, com mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) global vinculado a ela.

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 80% da população em situação de pobreza está relacionada com os recursos naturais, assim sendo, ressalta-se a relevância para a sobrevivência e o bem-estar humano (Mont; Persson; Sánchez, 2023).

A pressão urbana sobre a infraestrutura natural é uma tendência crescente, principalmente nos países em vias de desenvolvimento do hemisfério sul, a vulnerabilidade urbana é agonizante e a tendência em crescimento que gera impactos económicos, ambientais e sociais significativos. O crescimento populacional urbano e a negligência em relação aos habitats naturais, à biodiversidade e aos serviços ecossistémicos têm contribuído para o aumento da pobreza e para a redução do bem-estar humano. Nessas regiões, a dependência dos rios é mais acentuada, tornando-as vulneráveis às mudanças climáticas. Isso contrasta com a abordagem europeia, que tem adotado soluções baseadas na natureza como forma de mitigar os impactos das catástrofes naturais (Mont; Persson; Sánchez, 2023; Orey *et al.*, 2023).

Lidar com o declínio da qualidade ambiental dos rios urbanos é considerado um dos problemas mais desafiadores que as áreas urbanas estão enfrentando em direção à sustentabilidade, para se adaptar às mudanças climáticas e problemas futuros previstos em relação à gestão dos rios urbanos. Esse é um assunto que só pode ser abordado considerando diferentes escalas - do regional ao local, da nascente, passando pela bacia urbanizada até a foz, e envolvendo diferentes partes interessadas em parcerias que atendam às necessidades locais e aproveitem o conhecimento e as capacidades

locais - somente uma abordagem abrangente pode garantir mudanças positivas e sustentáveis.

Embora o papel da água na cidade tenha sido uma preocupação dos historiadores ambientais urbanos, os rios não aparecem com destaque nessa literatura. Esse aspecto requer a identificação de inovação social apropriada, abordagens de um planejamento colaborativo e soluções tecnológicas para as principais mudanças hídras e climáticas, bem como para os desafios econômicos. Os principais conflitos entre a ocupação do solo e a preservação do ambiente natural, na gestão da água englobam responsabilidades fragmentadas, forte competição em torno de espaços abertos, falta de participação pública e capacidade institucional, assim sendo, a governança hídrica é crucial para garantir a gestão sustentável dos recursos hídricos.

O marco político da década de 1970 é referenciado como o início da preocupação global sobre as questões ambientais, posteriormente e estrategicamente consolidada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ONU, 1992). Os governos progressistas, almejando o fortalecimento das suas democracias e ações políticas, ratificaram o acordo que delineou princípios orientadores, destacando-se o Princípio 10. Este princípio defendia que a melhor abordagem para tratar questões ambientais é garantir a participação de todos os cidadãos, proporcionando acesso adequado às informações ambientais e a oportunidade de participar nas decisões. Declarava-se que os Estados deveriam adotar a função de agentes facilitadores de sensibilização e participação pública, garantindo acesso amplo e efetivo às informações e aos processos administrativos e legais (ONU, 1992).

Em 1998, durante Conferência Ministerial sobre o “Ambiente para a Europa”, sob os auspícios da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) surge a Convenção de Aarhus, que vem articular mecanismos para a resolução de buracos estruturais de organização social anteriormente ressaltados, dando ênfase aos direitos fundamentais, sob a égide e articulação entre os direitos ambientais e humanos em três pilares de reforço na com-

partilha da gestão do espaço público que se refletem no nosso cotidiano, tais como – o *direito à informação*, o *direito à participação* e o *direito à justiça*. Assim sendo, os órgãos de decisão devem reconhecer os direitos do cidadão à informação, a intervir e, se necessário, a reivindicar justiça nos assuntos em relação a decisões importantes que o afetem (Mont; Persson; Sánchez, 2023; Cho; Allred ; Stedman , 2024).

Shunglu *et al.* (2022) promovem uma discussão teórica sobre a definição de participação, alertando para o elitismo e complexidade da ação, para uma gestão pública descentralizada e fomentando as ações de gestão pública, assentes em uma lógica descentralizada e *top-down*. A participação pública é um denominador “obrigatório” para os programas de desenvolvimento internacional, é o “resgatar das lógicas ancestrais”, contudo, a participação cidadã, participação popular ou participação comunitária são conceitos que devem ser diferenciados conforme o contexto, exemplificando que:

- a) *Participação cidadã*: conceito excludente, uma vez que, em certos contextos, apenas as pessoas legalmente reconhecidas como cidadãos têm o direito de participar em processos decisórios e governamentais, excluindo os grupos sociais e vulneráveis, como refugiados, migrantes não documentados ou apátridas. Portanto, torna-se limitada àqueles que possuem cidadania legalmente reconhecida, excluindo aqueles que não detêm essa condição, independentemente da sua presença e envolvimento na comunidade;
- b) *Participação popular e/ou participação comunitária*: São conceitos mais inclusivos utilizados indistintamente. Permite o envolvimento direto com/das pessoas, ou seja, os membros da comunidade não são apenas consultados, mas têm um papel ativo e significativo nas decisões que afetam suas vidas e o desenvolvimento de sua área. A participação comunitária, nessa perspectiva, implica uma distribuição mais ampla de poder e responsabilidade às comunidades, o que é visto como parte dos processos de descentraliza-

ção ou devolução. Esses processos transferem o controle das decisões e recursos do governo central para os níveis locais, permitindo que as comunidades tenham mais autonomia e influência sobre as questões.

Abordar a participação e governança hídrica requer perceber e contextualizar a tipologia da participação, a heterogeneidade do poder, confiança social, processos demográficos, identidade territorial, direitos e liberdades políticas, desenvolvimento de sistemas sociais resilientes, comodidade ambiental, a governança e instituições e a literacia científica (Khatibi *et al.*, 2021; Shunglu *et al.*, 2022).

A abordagem participativa permite recuperar a compreensão detalhada sobre a dinâmica social e (intra) coletividades regionais das bacias hidrográficas, são uma componente essencial para o planejamento e gestão hídrica, no entanto, existem desafios consistentes, tais como: a) limitações na eficácia da participação pública em muitos territórios, em que a voz dos decisores políticos prevalece sobre a comunidade; b) falta de inclusão de todos os setores da sociedade, principalmente ao excluir as comunidades marginalizadas e vulneráveis do diálogo; c) complexidade e custo na aplicação do acesso à justiça; e d) natureza transfronteiriça das questões ambientais, que ultrapassam as fronteiras nacionais, uma vez que os problemas ambientais podem ter alcance global.

O envolvimento eficaz do público entre o conhecimento público e a participação, deve ser utilizado para incentivar e motivar a população através da economia comportamental como instrumento político (Khatibi *et al.*, 2021). Desse modo, a multisectorialidade dos rios e áreas verdes torna-os cruciais para o desenvolvimento sustentável, visto que envolve escolhas políticas que afetam a qualidade de vida das pessoas, a distribuição de recursos e a estrutura e função dos diferentes territórios urbanos, assim sendo torna-se imperativa a inclusão dos corpos de água no planejamento urbano.

Para contribuir nas ações de melhoramento do bem-estar da comunidade da Ribeira Afonso, o contributo é suportado pelo conhecimento desenvolvido no âmbito dos projetos de investigação

financiados, tem o enfoque na pressão urbana sobre os rios e a sua re(naturalização), o envolvimento da população e a produção de conhecimento local (conforme quadro 1), os seus resultados fornecem uma base sólida para a investigação em curso na República de São Tomé e Príncipe (Quadro 1).

Quadro 1. Projetos em curso sobre a temática de rios urbanos

<p>Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento RUN Rios Urbanos Naturalizados</p>	<p>riverChild Participação das Crianças na Preservação do Rio: Cidades mais Inclusivas e Resilientes</p>	<p>European Citizen Science</p>
<p><i>Como as comunidades ribeirinhas estão envolvidas em iniciativas de regeneração?</i></p>	<p><i>Como explorar rios com crianças? Qual seria a contribuição das crianças para a sua regeneração?</i></p>	<p><i>Como alargar e reforçar a comunidade da Ciência Cidadã Europeia?</i></p>
<p>https://www.cyted.org/web_redes.php?id_rede=111</p>	<p>chrome-extension://efaidnbmnmbpcajpcglclefindmkaj/https://urbanismo.ulusofona.pt/images/ficheiros/URB_Riverchild_19APR23.pdf</p>	<p>https://www.ecsa.ngo/cases/eu-citizen-science/</p>

Fonte: Aragão; Melo; Smaniotto Costa (2024).

Tanto para as estratégias de mitigação como para a adaptação, a participação incorpora diferentes interesses, valores, preocupações e necessidades:

It is important to note that a series of related terms such as citizen/community/public participation/engagement/involvement/empowerment are used (sometimes interchangeably) by policymakers and researchers (Khatibi *et al.*, 2021, p. 2).

É desafiador a utilização de ciência cidadã como uma metodologia para envolver voluntários na geração de informação e dados científicos, que também podem ter relevância política. Espelhando a ciência cidadã como um instrumento para produzir conhecimento formal e informal, é importante frisar que os critérios e definições aplicáveis ao conceito variam conforme o contexto, a cultura e as práticas específicas (Figura 1), fomenta a prática social de participação política e decisões baseadas em evidência e resolução colaborativa de problemas complexos (Haklay *et al.*, 2021).

Figura 1 As definições das abordagens da ciência cidadã

Fonte: Haklay *et al.* (2021, p. 20).

A democratização da ciência ou produção de conhecimento são basilares para o desenvolvimento e implementação de estratégias e políticas efetivas de gestão hídrica, pretende-se deste modo fomentar a mudança participativa na política científica, transformando a ciência de uma atividade fechada em uma aberta, em um processo multi/transdisciplinar que inclui comunidades e *stakeholders* (Heigl *et al.*, 2019).

2. PLANEAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE – BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA AFONSO

A República Democrática de São Tomé e Príncipe é uma nação insular localizada no Golfo da Guiné, onde o elevado potencial hídrico assume uma importância crucial. Surge a necessidade de planeamento territorial e dos recursos hídricos: a) multiplicidade de microclimas definidos em função da sua pluviosidade; b) alargamento do leito dos rios na foz; c) o aumento da temperatura devido à ação antropogénica; d) chuvas torrenciais ocasionais com inundações; e) derrocadas e cheias; f) segurança alimentar. (Afonso, 2016; Aragão; Smaniotto Costa, 2023).

A cidade de São Tomé, capital do país, cresceu em torno da Baía de Ana Chaves, expandindo-se de forma orgânica e informal após a independência do país em São Tomé e Príncipe. Especialmente ao longo das bacias hidrográficas, as ações antrópicas, o crescimento demográfico e as fortes pressões dos centros urbanos, pressionam os recursos hídricos, desafiando a sustentabilidade das cidades.

A gestão dos recursos hídricos e as diversas atividades desenvolvidas em um território habitado têm impactado significativamente na qualidade e na quantidade da rede existente (Afonso, 2016; Aragão; Smaniotto; Costa, 2022, 2023; Orey *et al.*, 2023). Subsiste a lacuna jurídica instrumental (legislação e regulamentação sectorial) entre a articulação entre a política da água, com a política de ordenamento do território e do urbanismo, que confluem para a adoção de uma política integrada, fundamental para a preservação e gestão sustentável do território e seus ecossistemas (Afonso, 2016).

A deficiente articulação entre setores e a centralização política excessiva, obrigam a administração pública a assumir diversos papéis na gestão e/de interesses variados, comprometendo os procedimentos operacionais e responsáveis de cooperação e integração intersectorial para o ordenamento eficaz do território. Face a

relação histórica e lógica territorial, os instrumentos portugueses são referência sólida na articulação multisectorial, promovendo a coesão territorial, porém com fragilidades legais no que se configura de participação pública, presentes nos artigos 6º e 7º, estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGT).

A questão ambiental em Portugal é abordada de forma abrangente e coordenada em várias escalas de atuação. Contudo, é importante salientar que o conceito de “participação pública” é negligenciado na elaboração do RJGT, o instrumento surge por diversas vezes o conceito de “discussão pública”, com 39 ocorrências, e as 29 vezes que a palavra “participação” é mencionada, claramente uma dificuldade conceptual ou necessidade abrangente na sua atuação.

Referente à legislação do setor, em São Tomé, não existe uma política nacional abrangente para regular os recursos hídricos em geral, o que representa uma das principais fragilidades estruturais do setor, a legislação é dispersa, com impactos locais diretos, nomeadamente (Quadro 2).

Quadro 2. Instrumentos da política de ordenamento e do território prevista em República Democrática de São Tomé e Príncipe

Documentos legais	Âmbito	Conteúdo/Atribuição
Constituição da República, Lei n.º 1/2003 (Quinta Revisão Constitucional)	Nacional	O artigo 4º atribui ao Estado de São Tomé e Príncipe a soberania sobre todo o território nacional, incluindo o subsolo e o fundo do território aquático e os recursos naturais vivos e não vivos presentes nessas áreas, conforme o direito internacional.
Lei Base do Ambiente, Decreto-Lei n.º 10, de 31 de dezembro 1999	Nacional	Introduz o conceito de poluidor - pagador, consumidor - pagador e proteção ambiental e de ordenamento do território, e aprova o regulamento sobre o processo de avaliação do impacto ambiental.

Ministério de Infraestrutura, Recursos Naturais e Ambiente Decreto-Lei nº 19/2000, de 28 de dezembro de 2000	Nacional	Estabelece os objetivos, responsabilidades, estrutura e direções, no artigo 2º, alínea a) e b) atribui as responsabilidades de definir a política nacional do uso e transformação do solo, dos recursos naturais, nomeadamente, petróleo e gás, água, energia e ambiente, bem como elaborar planos de desenvolvimento sectoriais e integrá-los no plano geral do desenvolvimento do país do Ministério de Infraestrutura, Recursos Naturais e Ambiente.
Constituição do Conselho Nacional de Preparação e Resposta às Catástrofes Decreto-Lei nº 15, de 24 de maio de 2011	Distrital	Atribui a responsabilidade de coordenar e promover ações de redução da vulnerabilidade, prevenção e respostas dos efeitos da seca nas zonas áridas e semiáridas, bem como no âmbito das atividades socioculturais e das economias marginais das áreas de risco.
Estratégia Participativa para a Água e Saneamento de São Tomé e Príncipe para 2030 Despacho nº 12/1012, de 2012	Nacional	Criado como um instrumento prioritário para o desenvolvimento do país, focando nos setores de água e saneamento. Elaborado de forma participativa, envolveu representantes da sociedade santomense, promovendo boas práticas de gestão ambiental, com colaboração ativa do setor privado e da população beneficiária.
Plano Nacional de Ordenamento do Território de São Tomé e Príncipe	Nacional	Estabelece a Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Em discussão pública desde 2020.
Plano Diretor do Distrito de Cantagalo	Distrital	O artigo 1º estipula: “instrumento de planeamento territorial que, com base na estratégia de desenvolvimento nacional, estabelece para a totalidade do território do distrito de Cantagalo a estratégia distrital de desenvolvimento territorial e o regime de uso do solo, definindo o modelo de organização das redes e sistema urbano e os parâmetros de aproveitamento do solo, bem como a garantia da sustentabilidade socioeconómica e financeira e da qualidade ambiental”. Em discussão pública desde 2020.

Fonte: adaptado de Afonso (2016) e legislação santomense (cit.)

A limitada capacidade institucional, a ausência de uma política clara da gestão hídrica, e centralizada resulta na duplicação de ações e consequentemente ambiguidade nos intervenientes - objetivos - atribuições - competências, gerando sobreposição e desperdício.

cio de recursos. A gestão ineficiente e degradação ambiental, reduz a consciência ambiental em São Tomé e Príncipe (Afonso, 2016).

O desafio consiste em fortalecer as estruturas públicas para que possam assumir papéis fundamentais no planeamento, regulação e controlo, tanto na gestão da água como no ordenamento do território. Isso inclui a coordenação de objetivos, a complementaridade entre diferentes planos e a proteção dos rios, promovendo maior participação cidadã e enfrentando as vulnerabilidades do país.

Para melhorar a participação pública, torna-se essencial criar estruturas legais e institucionais robustas, investir em capacitação e sensibilização, promover uma cultura política mais aberta e inclusiva. A negligência da participação pública em São Tomé e Príncipe, materializa-se nos dois últimos instrumentos de planeamento (Quadro 2) envolve: a) interesses conflitantes e influentes; b) a cultura política devido à centralização da tomada de decisão; c) prioridades políticas; d) ausência de legislação reprimindo a tomada de decisão.

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, no artigo 2º, estabelece que as políticas públicas e as atuações administrativas, em matéria de ordenamento do território e de urbanismo, estão subordinadas à participação dos cidadãos. Por sua vez, os artigos 13.º e 21.º aludem que todos têm direito a participar nos procedimentos administrativos sobre o território, ordenamento do território e urbanismo, isso inclui participação em processos territoriais e acesso à informação pública disponível nessas matérias.

A legislação complementar regula os procedimentos para elaboração, alteração, revisão e avaliação dos planos territoriais, definindo as entidades responsáveis. Esta garante a articulação entre elas e estabelece os instrumentos e momentos de participação dos cidadãos, incluindo a discussão pública dos projetos, determina o conteúdo material e documental de cada plano territorial (São Tome e Príncipe, 2018, s. d).

O enquadramento legal estabelece que os cidadãos têm o direito de participar em todas as fases do processo. Essa medida assegura que as políticas e ações nesse domínio sejam transparentes e

incorporem a voz dos cidadãos, fomentando uma governança mais participativa e democrática.

Os procedimentos legais foram ignorados no âmbito da elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território de São Tomé e Príncipe, desconsiderando a transição periurbana, ou seja, a área de transição entre as zonas rurais e urbanas. Para solucionar a lacuna, é necessário que haja a participação social na produção de conhecimento, o que implica envolver a comunidade no processo de planeamento e implementação de ações específicas para abordar as necessidades dessas áreas de transição.

São Tomé enfrenta um rápido processo de urbanização, impulsionado pelo declínio agrário e crescimento desordenado, resultando em uma população urbana de 72,8%. O distrito de Cantagalo enfrenta problemas sociais complexos devido ao crescimento urbano desordenado, que se caracteriza por expansão dispersa e linear, apesar de 76% do território ser classificado como agrícola. A comunidade urbana da Ribeira Afonso está localizada em áreas de elevada vulnerabilidade, sujeita a vários riscos naturais, como inundações, erosão costeira e instabilidade de encostas (Afonso, 2016; Mirna, 2020a).

O país é um território particularmente exposto aos riscos naturais de inundações costeiras e fluviais e tempestades severas. As repentinas inundações ao longo das costas e rios têm afetado, em particular, a comunidade da ribeirinha de Ribeira Afonso (UNDRR, [2020]) (Figura 2).

Para garantir a segurança e bem-estar das comunidades, foi criado em 2011, pelo Decreto-Lei nº 17/2011, o Conselho Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes (CONPREC), um órgão de alto nível, encarregado de coordenar a gestão de riscos de calamidades.

Risco, como o Comitê da Ribeira Afonso, para orientar a população em eventos de risco. Nesse seguimento, propõem-se o aproveitamento da ciência comunitária para fortalecer a promoção do conhecimento participativo e soluções colaborativas para enfrentar os constrangimentos territoriais. Os comitês, estruturados pela organização da sociedade civil, contribuem para a identificação de estratégias para melhorar a resiliência e a sustentabilidade, mobilizando diferentes atores para a cocriação de soluções.

A lógica vertical e horizontal oferece formas de aprendizagem interativas e baseadas no local, visando reduzir a pressão humana e alterar hábitos locais através da mobilização comunitária (Khatibi *et al.*, 2021).

3. METODOLOGIA

A dinâmica hidrográfica transcende as divisões políticas e administrativas estabelecidas pela sociedade, portanto os processos naturais permeiam essas fronteiras, influenciando diretamente a formulação e compreensão das políticas públicas.

Logo, a importância de abordagens integradas e colaborativas na gestão dos recursos hídricos reconhece a sua natureza fluida e interligada para além das fronteiras artificiais estabelecidas. Para a perceber a função da democratização das bacias hidrográficas como instrumento de gestão, foi fundamental entender a origem, funções e desafios no processo de aprimoramento constante da gestão de recursos hídricos.

A tese e os projetos em curso têm relação intrínseca e complementares que subsidiaram os resultados e discussões deste artigo. A pesquisa é qualitativa e exploratória, centrando-se na participação pública e na governança hídrica para compreender a coesão social da Bacia de Ribeira Afonso, fundamentada nas boas práticas e princípios conceituais e teóricos dos projetos financiados sobre a temática de rios urbanos.

A metodologia consistiu numa revisão bibliográfica, privilegiando a utilização de artigos revisados por pares e de acesso aberto, através da combinação de termos com operadores booleanos. Adicionalmente, foram consultadas outras fontes e documentos, bem como a legislação disponível nos sites de agências nacionais e internacionais.

A estrutura teve como objetivo sintetizar as evidências empíricas sobre a participação pública no território e sua instrumentalização, e numa reflexão para propor uma abordagem abrangente para os rios urbanos em Cantagalo, apoiadas por etapas e/ou estratégias de uma visão holística, que garanta ações planeadas que sejam eficazes e sustentáveis, em simultâneo, sensíveis às diversas necessidades e características do contexto local (fatores ambientais, sociais, económicos e culturais).

4. DISCUSSÃO

Cuidar do ambiente significa proteger e promover a dignidade humana, requerendo respeito e cuidado por parte das nações e das entidades decisórias, isso implica a implementação de reformas institucionais e abordagens inovadoras de governança alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Durante décadas, a gestão dos rios foi moldada por um modelo de produção capitalista, sendo crucial para o desenvolvimento económico, dado que a água é essencial em todos os setores produtivos. No entanto, as alterações climáticas evidenciam as fragilidades e pressões sobre o ecossistema urbano, revelando as deficiências no sistema e na gestão ambiental, circunstância advertida em 1988, no Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Aguiar Junior; Pasqualetto, 2022).

A Ribeira da Afonso depara-se com complexos constrangimentos de fragilidade socioambiental (Quadro 3).

Tabela Quadro 3. Problemas socioambientais da Ribeira Afonso

Forças	Fraquezas
<p>Prioridade para a gestão sustentável da água pelo governo</p> <p>Forte potencial hidráulico</p> <p>Técnicos qualificados</p> <p>Estratégia participativa em vigor para a gestão da água e saneamento</p>	<p>Baixa cobertura das redes de água potável e saneamento</p> <p>Impactos diretos devido às mudanças climáticas</p> <p>Êxodo rural</p> <p>Corte indiscriminado de árvores</p> <p>Sistema e abastecimento de água potável sem tratamento</p> <p>Saúde pública doenças relacionadas à água poluída</p> <p>Aumento da demanda de água e poluição</p>
<p>Abordagens integradas</p> <p>Questões de gênero ancoradas na estratégia de desenvolvimento</p> <p>Fortalecimento institucional para monitorização e avaliação de políticas de água e saneamento</p> <p>Serviços WASH (Water, Sanitation and Hygiene)</p>	<p>Desmatamento e Erosão/Degradação ambiental</p> <p>Conflitos de Uso da Água/ Pressão na bacia hidrográfica (diferentes usuários: água potável, irrigação, energia hidroelétrica e necessidades ambientais de água)</p> <p>Crescimento demográfico acelerado/ pressão demográfica</p> <p>Urbanização crescente e desorganizada</p> <p>Aumento da pobreza</p>
Oportunidades	Ameaças

Fonte: adaptado de Aragão e Smaniotto Costa (2023).

O planeamento da estratégia nacional de gestão hídrica remete-nos a um processo de privatização, assemelhando-se aos países da América Latina, impulsionado por políticas neoliberais que desconsideram o histórico de universalização dos serviços de água. Segundo a Estratégia Participativa para a Água e Saneamento de São Tomé e Príncipe para 2030, “O país carece de capacidade própria para assegurar o aproveitamento e gestão eficaz e sustentável destes recursos” (São Tomé e Príncipe, 2012, p. 30).

Desde 2010, a OCDE (2015) tem evidenciado as principais falhas de governança que dificultam a formulação e implementação de políticas da água, propondo um conjunto de respostas e boas

práticas para superá-las, esta inversão incide na disponibilidade de recursos hídricos ou grau de descentralização. Corroborando com Afonso (2016) o sistema de planeamento territorial português enfatiza a transversalidade das políticas, deste modo, em Cantagalo, não chega produzir os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), é necessário o contributo de outras políticas e instrumentos, assim como a participação ativa dos cidadãos, para resolver os problemas do ordenamento do território e proteger os recursos hídricos, considerando a tríade água-solo-cidadão. Recomenda-se aos *stakeholders* a forte articulação entre o planeamento dos recursos hídricos e planeamento territorial, com a finalidade de minimizar os impactos sobre o ecossistema.

A participação pública na governança hídrica envolve cidadãos e partes interessadas nas decisões sobre a gestão dos recursos, promovendo consultas, discussões e colaboração com a sociedade civil, ONGs, setor privado, entre outros. Este envolvimento torna a gestão mais inclusiva, transparente e democrática, resultando em decisões mais informadas e legitimadas. A participação pública aumenta a conscientização sobre a importância da água, fortalece o senso de responsabilidade social e contribui para a sustentabilidade dos recursos hídricos (Correia, 2017; OCDE, 2015).

Os princípios de governança da água produzidos pela OCDE (2015, p. 3) defendem que não existe uma forma universal, os modelos devem ser aplicados tendo em consideração a diversidade territorial:

A descentralização tem criado oportunidades para adaptar as políticas às realidades locais, mas por outro lado também tem gerado desafios de capacitação e de coordenação na prestação de serviços públicos.

4.1. BOAS PRÁTICAS | PARLAMENTO DAS ÁGUAS

O Brasil é vanguardista em implementar a estratégia em nível local, desenvolveu um modelo de boas práticas que está a ser replicado em outras geografias, nomeadamente a Argentina, com a

Lei de Gestão Ambiental da Água da Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Até 1997, a gestão hídrica no Brasil era fragmentada e centralizada, sem uma articulação eficaz de participação da sociedade civil. A “Lei das Águas”, através da promulgação da Lei Federal nº 9.433/1997, foi um marco para a gestão de recursos hídricos nacionais, estabelecendo princípios, diretrizes e instrumentos para a política nacional, fundamentada no tripé descentralização, participação e integração (Aguiar Junior; Pasqualetto, 2022; Dantas; Resende, 2019; Trindade; Scheibe, 2019).

A democratização das águas instrumentalizou-se com a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil que representam um importante avanço na gestão dos recursos hídricos. Esses órgãos não são executivos, mas sim espaços de debate comunitário sobre a gestão das águas. Os comitês atuam como um “parlamento das águas”, promovem uma abordagem descentralizada, participativa e integrada para enfrentar os desafios contemporâneos impostos pelas alterações climáticas (Aguiar Junior; Pasqualetto, 2022; Dantas; Resende, 2019).

Os comitês são fundamentados para deliberar sobre questões regionais e promover maior articulação e proximidade com as comunidades locais de modo descentralizado, respeitando a diversidade de paisagens. O princípio de cocriação de soluções locais é determinado na Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 (Rio Grande do Sul, 1995), que impele a representatividade na composição do comitê, com 40% destinado à representatividade da sociedade civil e 20% dos órgãos públicos.

Um exemplo de atuação é o Comitê das Bacias Hidrográficas de Rio das Velhas, região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele se organiza em cinco estruturas de trabalho: a) Plenária; b) Diretoria; c) Diretoria Ampliada; d) Câmaras Técnicas; e) Subcomitês de Bacias Hidrográficas (SCBH); f) 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTES). Essas unidades se relacionam diretamente com as diversas problemáticas e complexidades locais das mais de 200 sub-bacias afluentes. A unidade de planejamento de microescala possibilita

construir um modelo integrado de gestão ambiental e atuação mais eficaz e eficiente:

As UTEs são sub-bacias ou agrupamento de sub-bacias hidrográficas contíguas e estabelecem limites territoriais para a criação e atuação de Subcomitês, direcionam a elaboração e implantação de programas e estudos regionais, a aplicação descentralizada do recurso da cobrança pelo uso da água, a implementação do Plano Diretor, entre outros (Dantas; Resende, 2019, p. 2).

As iniciativas de mobilização social para o *codesign* e a co-criação de soluções locais permitem confrontar dados e prioridades anteriormente estabelecidas nos planos municipais. Elas têm influência direta nos planos diretores e promovem atividades de educação ambiental, em decorrência, a consolidação de estratégias possibilita consolidar projetos hidroambientais.

A governança hídrica implica reconhecer o papel importante da gestão participativa e descentralizada. No território de Cantagalo, urge repensar as seguintes questões: a) As agendas respondem de forma integrada às necessidades locais?; b) Quem são os impulsionadores da governança hídrica? c) Quais são os fatores impulsionadores da governança hídrica?; d) Como o território político considera o espaço de poder e as relações políticas jurisdicionais como elementos cruciais para a implementação de um novo modelo de gestão? Destaco que estas ações envolvem a promoção da cultura simbólica local e a sua apropriação, bem como a valorização das características locais e isto inclui a participação pública.

É crucial destacar que a participação pública orienta novas perspectivas e interesses com base na renda, prioridades, localização, entre outros. Contudo, a participação efetiva e a maior interação de todos, ou seja, a interferência positiva na gestão pública, são determinantes para estabelecer prioridades nas escolhas e decisões, beneficiando amplamente a população local.

Esse é, de facto, o âmago da participação inclusiva, que ao estabelecer um paralelo com a ciência cidadã, para a aplicação de metodologias, como Informação Geográfica Voluntária ou Sistemas de Informação Geográfica Participativa, ampliará significativamente a produção de conhecimento e a atividade de mapeamento

participativo. A ciência cidadã na gestão ambiental, em projetos comunitários de gestão de recursos hídricos e de justiça ambiental, complementa práticas tecnicamente orientadas (Haklay, 2013).

Estratégias eficazes incluem consultas públicas, fóruns de discussão, divulgação acessível de informações e parcerias entre setores, assegurando a sustentabilidade e disponibilidade futura da água, isto significa que a válvula de sustentabilidade e conduta procedimental advém da participação pública (Correia, 2017; Haklay, 2013; Haklay *et al.*, 2021; Orey *et al.*, 2023).

5. CONCLUSÃO

De modo a garantir uma gestão eficiente e minimizar impactos negativos nos recursos hídricos, a problemática da água deve merecer atenção dos decisores públicos em São Tomé e Príncipe, Cantagalo e na comunidade ribeirinha da Ribeira Afonso.

A participação ativa da comunidade deve ser o princípio fundamental na gestão dos recursos hídricos, reflete-se a gestão e governação dos rios de modo partilhado, ou seja, envolvimento inclusivo comunitário. No entanto, as intenções do envolvimento e a confiança social entre grupos e *stakeholders* são contrariadas por pressões externas e internas, marcadas pela falta de confiança social, captura de processos participativos pela elite, heterogeneidade de poder e desequilíbrios ao nível micro, além da falta de participação inclusiva na tomada de decisões.

Há, de facto, uma clara necessidade de uma investigação empírica mais aprofundada sobre os mecanismos institucionais que fomentem a inclusão da governança hídrica comunitária. A conceção desses mecanismos, alinhados com princípios de equidade, justiça e sustentabilidade, mostra-se crucial face ao previsto aumento da pressão sobre a bacia hidrográfica da Ribeira Afonso em Cantagalo.

Porém, ao abordar a participação pública e a governança hídrica, surgem três pressupostos predominantes: envolver o público

implica partilha de poder, e não apenas de informação, investir na construção de relacionamentos pode resultar em cooperação desejável, e uma maior interação, benéfica para promover o envolvimento na governança hídrica.

É uma necessidade estrutural para a redução das assimetrias sociais, fomentar a inclusão participativa da comunidade para a resolução dos seus conflitos ambientais. Melhorar a qualidade da água, restaurar habitats naturais, promover uso sustentável de ambientes hídricos saudáveis e resilientes requer o engajamento comunitário e participativo. O poder social é condição *sine qua non* para a obtenção de uma atuação eficaz e eficiente, sobretudo a:

- Participação pública em todas as fases do processo de planeamento e gestão hídrica - múltiplos atores/agentes;
- Gestão descentralizada e participativa;
- Desenvolver uma estratégia de participação ampliada e de maior capilaridade;
- Promover discussão regionalizada às tomadas de decisão;
- Maior proximidade institucional;
- Elaboração, implementação e instrumentos de gestão de todos os integrantes ao sistema;
- Avaliação detalhada da situação atual da Ribeira, engajamento comunitário desde o início;
- Mapeamento participativo para identificação de áreas críticas, práticas da ciência cidadã;
- Desenvolvimento de estratégias integradas;
- Implementação faseada, com monitoramento contínuo;
- Educação ambiental para capacitação e sensibilização;
- Linguagem política comum e acessível, ou seja, reconstruída para criar uma organização que atendesse aos interesses de todos.

A teorização da problemática, incentiva o debate participativo e a educação ambiental nas bacias hidrográficas. Contudo,

existe um descompasso entre a prerrogativa legal e a prática atual, revelando uma lacuna entre o que é normatizado e o que deveria ser desenvolvido de dentro para fora (lógica *top-down*) para a formulação de um modelo de gestão colaborativa e democrática.

Em suma, a cultura santomense não se encontra familiarizada com a bacia hidrográfica como uma unidade de planeamento nem com modelos de descentralização das decisões e participação. A democracia, ao buscar resolver alguns dos profundos problemas da democracia representativa, requer a implementação de políticas públicas voltadas para temas mobilizadores como a água.

RECONHECIMENTO – Esta pesquisa é fundamentada no âmbito dos projetos *RUN* | *Rios Urbanos Naturalizados* financiado por Cyted - Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (Contrato 420RT0008, <https://cyted.org/es/run>), *riverChild* | *Participação das Crianças na Preservação do Rio: Cidades mais Inclusivas e Resilientes* financiado pelo Programa SEEDS do ILIND Instituto Lusófono de Investigação e Desenvolvimento (contrato COFAC/ILIND/CeiED/1/2022), *ECS* | *European Citizen Science* financiado pelo Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation (contrato nº 101058509)

REFERÊNCIAS

AFONSO, M. da C. N. Planeamento dos recursos hídricos e ordenamento do território em São Tomé e Príncipe – Região Autónoma do Príncipe. Dissertação (Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2016.

AGUIAR JUNIOR, I. J.; PASQUALETTO, A. Comitês de bacias hidrográficas como instrumento de gestão de riscos territoriais. *DRd – Desenvolvimento Regional em Debate*, v. 12, p. 435-485, 12 set. 2022.

ARAGÃO, N.; MELO, B.; SMANIOTTO COSTA, C. Rios urbanos naturalizados como ferramentas para o desenvolvimento e equidade: Ribeira Afonso. *In: ENCONTRO INTERNACIONAL LUSÓFONO DE LITERATURA, ARQUITETURA E PATRIMÓNIO (EILLAP)*, 1., Ilha de Santo Antão, Cabo Verde, 2024.

ARAGÃO, N.; SMANIOTTO COSTA, C. A regeneração de rios urbanos, paralelos entre Portugal e África – Desafios e práticas. *In: SMANIOTTO COSTA, C. et al.* (ed.). *Rios urbanos na Ibero-América: casos, contextos e experiências*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2023. p. 27-45. v. 6.

ARAGÃO, N.; SMANIOTTO COSTA, C. The impact of COVID-19 and Use of geo-tagged user data in territories without planning: the case of São Tomé and Príncipe. *In*: BRUNN, S. D.; GILBREATH, D. (ed.). COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 701-719.

CHO, S.-W.; ALLRED, S. B.; STEDMAN, R. The Social Fabric of Watershed Management: Comparison of citizen-based and agency-based organizations. *Water*, v. 16, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/16/1/111>. Acesso em: 10 jun. 2024.

CORREIA, F. N. A importância da governança – Princípios da OCDE para a boa gestão dos recursos hídricos. *In*: A HIDROELETRICIDADE EM PORTUGAL – DESAFIOS, 7 out. 2017, Lisboa, Instituto Superior Técnico. Disponível em: <https://www.apren.pt/contents/documents/apren-fnc-governanca-7-10-2019.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

DANTAS, C. B.; RESENDE, I. C. C. Comitê de bacia hidrográfica e subcomitês – Gestão participativa para a articulação política das águas. *In*: RESENDE, I. C. C. (org.). Gestão das Águas: experiências e desafios. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Poisson, 2019. cap. 4, p. 30-41. Disponível em: https://www.poisson.com.br/livros/gestao/volume1/Gestao_das_Aguas.pdf. Acesso em: 15 mar. 2026.

HAKLAY, M. Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. *In*: SUI, D.; ELWOOD, S.; GOODCHILD, M. (ed.). Crowdsourcing geographic knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in theory and practice. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. p. 105-122.

HAKLAY, M. (MUKI); DÖRLER, D.; HEIGL, F.; MANZONI, M.; HECKER, S.; VOHLAND, K. What is citizen science? The challenges of definition. *In*: VOHLAND, K. *et al.* (ed.). The Science of Citizen Science. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 13-33.

HEIGL, F.; KIESLINGER, B.; PAUL, K. T.; UHLIK, J.; DÖRLER, D. Toward an International Definition of Citizen Science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 116, n. 17, p. 8089-8092, abr. 2019.

KHATIBI, F. S; DEDEKORKUT-HOWES, A.; HOWES, M.; TORABI, E. Can public awareness, knowledge and engagement improve climate change adaptation policies? *Discover Sustainability*, v. 2, n. 1, p. 18 mar. 2021.

MONT, C. G.; PERSSON, S.; SÁNCHEZ, C. B. Digital tokens for climate action and nature-based solutions: exploration of opportunities and considerations. IDB Publications, abr. 2023.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Princípios da OCDE para a governança da água. [s.l.]: OCDE, 2015.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. 1992.

OREY, A. D. *et al.* A review of urban river regeneration projects. Practices and challenges. In: SMANIOTTO COSTA, C.; ARAGÃO, N. (ed.). Understanding and transforming the territory: new approaches and perspectives. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2023. p. 113-153. v. 5. (Série Cultura e Território)

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 80, de 14 maio de 2015. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Diário da República, 2015.

PORTUGAL. Lei nº 58, de 22 de setembro de 1999. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Diário da República, 1999.

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 380, de 22 de setembro de 1999. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Diário da República, 1999.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. Plano diretor do distrito de Cantagalo. Versão discussão para proposta de plano – Relatório e Programa de Execução. 2020. Disponível em: https://pnot.gov.st/upload/Planos_Distritais/Cantagalo/Relatorio_Plano_Cantagalo.pdf. Acesso em: 15 mar. 2026.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Despacho nº 12/2012, de 14 de dezembro de 2012. Estratégia Participativa para a Água e Saneamento de São Tomé e Príncipe para 2030. São Tomé: Diário da República, 2012.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Decreto-Lei nº 17, de 24 de maio de 2011. Conselho Nacional de Preparação e Respostas às Catástrofes, abreviadamente designada doravante por CONPREC. São Tomé: Diário da República, 2011.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. Plano Diretor do Distrito de Cantagalo. Data provável [2018].

Disponível em: <https://pnot.gov.st/upload/cantagalo/apresentacao/cantagalo-apresentacao.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo. [São Tomé]: MIRNA, [2018]. Disponível em: <https://pnot.gov.st/upload/Lei.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SHUNGLU, R. *et al.* Barriers in participative water governance: a critical analysis of community development approaches. *Water*, v. 14, n. 5, p. 762, 2022.

TRINDADE, L. L.; SCHEIBE, L. F. Water management: constraints to and contributions of Brazilian Watershed Management Committees. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. 22, e02672, p. 1-20, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/v3G8Y8L8X6Y8X8Y8X8Y8X8Y/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

UNDRR – UN Office for Disaster Risk Reduction. São Tomé e Príncipe: Análise orçamental sensível ao risco. [2020]. Disponível em: <https://www.undrr.org/media/47942/download?startDownload=2024061>. Acesso em 15 mar. 2026.